

MINTAQAVIY HAMKORLIKNING XALQARO IQTISODIY JIHLTLARI VA HUDUDLARARO MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI O'ZBEKISTONNING ISHTIROKI

Narziqulov Javlonbek Zohir o'gli

TMI, "Byudjet hisobi va g'aznachilik" fakulteti
"Baholash ishi" ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabalari

Ilmiy rahbar: **Shakirova Nigora Axralovna**

TMI, "Statistika va ekonometrika" kafedrası v.b.dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10393921>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mintaqaviy hamkorlikning xalqaro iqtisodiy jihatlari va ahamiyati, hamda hududlararo va mintaqaviy hamkorlikda Yangi O'zbekistonning ishtirokini yaxshilash masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, global integratsiya va millatlararo hamjihatlikka oid qarashlarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, ilm-fan, Markaziy Osiyo, investitsiya, global taraqqiyot, integratsiya, xalqaro hamjamiyat, millatlararo munosabat, xalq, tashqi siyosat, mintqaviy hamkorlik, qo'shnihilik, xalqaro turizm.

Kirish.

Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotida ikkita asosiy tendensiya amal qilmoqda. Bir tomondan jahon xo'jaligida yaxlitlik kuchaymoqda, buning natijasida mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar rivojlanishi, xalqaro savdoning erkinlashuvi hamda zamonaviy axborot texnologiyalari tizimining tashkil topishi kuzatilmogda. Xalqaro iqtisodiy integratsiya milliy xo'jaliklar o'rtasida o'zaro barqaror aloqalarning rivojlanishi hamda mehnat taqsimoti negizida yuzaga kelgan mamlakatlarning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy jihatdan birlashuvi bo'lib, ishlab chiqarish tuzilmalarining turli darajada va turli ko'rinishlardagi o'zaro aloqadorligini namoyon qiladi. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarda integratsion jarayonlar ikkita asosiy ko'rinishda, mikro va makro darajalarda namoyon bo'ladi. Mikro darajada bu jarayon qo'shni mamlakatlardagi alohida firmalarning turli shakllardagi iqtisodiy aloqalarni amalga oshirish orqali, shuningdek, xorijiy mamlakatlarda o'z filiallarini tashkil etish yordamida yuzaga keladi. Makro darajada integratsiya mamlakatlarning iqtisodiy birlashmalarini tashkil etish va milliy siyosatlarini muvofiqlashtirish orqali amalga oshiriladi.¹ O'zbekiston mintaqa davlatlari bilan do'stona va ahil qo'shnihilik munosabatlarini mustahkamlashdan, ilmiy-texnikaviy va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirishdan, parlamentlar, chegara hududlari, jamoat tashkilotlari va oddiy fuqarolar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirishdan manfaatdor.

Adabiyotlar tahlili.

Hamkorlik tushunchasi ijtimoiy-siyosiy fanlarda XX asming 20-yillarida talqin qilina boshlandi. Bu masala ko'proq konflikt tushunchasi bilan yonma-yon bo'lib, uning oldini oluvchi vosita sifatida o'rganilgan. 1960-yillarga borib G'arbda integratsiya jarayonlari kuchayishi hamkorlikni jiddiy o'rganishga, unga nisbatan yangicha yondashuvlarni shakllantirishga olib keldi. Bunda integratsiyaga hamkorlikning bir shakli sifatida qaraldi.

¹ Ataniyazov Jasurbek Xamidovich, Alimardonov Elshod Dilshodovich. "Xalqaro moliya munosabatlari". O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Darslik. Toshkent-2014 (213-b)

Mazmun va mohiyatiga ko'ra «hamkorlik» tushunchasi ko'p qirrali. Shu boisdan, uni qo'llanilayotgan sohasiga qarab turlicha talqin qilish mumkin. Hamkorlik - maqsad va manfaatlar to'g'ri kelganda ikki yoki undan ortiq tomon o'rtasidagi ijobiy faoliyat hisoblanadi. O'zbekistonlik olim R.Alimov ham hamkorlikning jarayon ekanligini asoslaydi. U mintaqani o'rganishga bag'ishlangan konsepsiyalarda "integratsiya" va "hamkorlik" roli haqida to'xtalib, ular mohiyatan jarayon ekanligini qayd etadi. Hamkorlikda vaziyat ham belgilovchi omil hisoblanadi. Chunki vaziyatdan kelib chiqib yoki uni shakllantirish uchun hamkorlik amalga oshiriladi².

Mintaqaviy hamkorlikning bugungi kundagi natijalari ham (mintaqaviy hamkorlikni yuqori cho'qqisi mintaqaviy integratsiyaning kuchayishi) tushunchaga turli ta'rif berishga sabab bo'lmoqda. Ya'ni ba'zi olimlar mintaqaviy hamkorlik natijasida ishtirok etuvchi davlatlar o'rtasida chegaralarning yo'qolib ketishi tushuniladi desa, boshqalari davlatlarning yagona iqtisodiy-siyosiy birlikka jipslashishi sodir bo'lishini ilgari suradi. Yana bir talqinga ko'ra, mintaqaviy hamkorlik ishtirok etuvchi subyektlarning o'zaro iqtisodiy va siyosiy aloqalarini mustahkamlashga qaratilgan jarayon tushuniladi³.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, hozirgi vaqtga kelib, iqtisodiy adabiyotlarda mintaqaviy hamkorlik mohiyatini aniqlash maqsadida olimlar tomonidan e'tiborga loyiq ishlar qilinib, ko'plab ta'riflar ishlab chiqilgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur maqolada mavzuga oid adabiyotlarni o'rganish ularni tahlil qilishga asoslandi. Ushbu sohani o'rganishga bag'ishlangan mavzu bo'yicha yangi adabiyotlar istiqbolli loyiha ma'lumotlari o'rganilib, tahlil, sintez va umumlashtirish kabi usullar qo'llanildi.

Tahlil va natijalar.

O'zbekiston Respublikasi mintaqaviy hamkorlikda xalqaro iqtisodiy munosabatlar rivojlanishida o'z hissasini qo'shib kelmoqda. MDH malakatlari bilan hamkorlik ham O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Mazkur davlatlar bilan respublikamiz tarixan shakllangan siyosiy, iqtisodiy, transport-kommunikatsion va boshqa aloqalarga ega. O'zbekiston Hamdo'stlik mamlakatlari bilan tenglik, o'zaro foydalilik, bir-birining manfaatlarini hurmat qilish va e'tiborga olish tamoyillari asosida ikki tomonlama hamkorlik munosabatlarini qurishni davom etadi⁴.

² Алимов Р.М. Центральная Азия: общность интересов. -Т.: "Шарк" 2005,43 с.

³ Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе.Некоторые вопросы теории и практики. -М.: Наука, 1983;

⁴ <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/o-zbekiston-respublikasi-tashqi-siyosati.html>

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO AYLANMASIDA
MDH MAMLAKATLARI VA BOSHQA XORIJIY
DAVLATLARNING HAJMLARI DINAMIKASI**
(yanvar-oktabr, mln. AQSH dollari, ulushi)

I-rasm. 2023-yil O'zbekiston Respublikasining Tashqi Savdo Aylanmasi.

2023- yil yanvar-oktabr oylarida tashqi savdo aylanmasida MDH davlatlarining ulushi 32,9 % ni tashkil etib, tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 2022- yilning mos davriga nisbatan 6,9 % ga kamaydi.

O'zbekistonning MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi 2023- yil yanvar-oktabr holatiga ko'ra, 16 759,3 mln. AQSH dollarini tashkil etdi. Shundan eksport 6 737,6 mln. AQSH dollariga yetgan bo'lsa, import 10 021,9 mln. AQSH dollari qiymatida qayd etildi.

O'zbekistonning boshqa xorijiy davlatlar bilan TSAsi 2023- yilning yanvar-oktabr oylarida 2022- yilning mos davriga nisbatan 6,9 % ga ko'paydi va jami TSA'dagi ulushi 67,1 % ni tashkil etdi.⁵

⁵ <https://stat.uz/uz/default/press-revizlar/34336-2023-3>

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING
MDH MAMLAKATLARI BILAN UMUMIY TASHQI SAVDO
AYLANMASIDAGI ULUSHI (2023- yil yanvar-oktabr, ulushi, % da)**

II-rasm. O'zbekiston Respublikasining MDH mamlakatlarini bilan umumiy Tashqi Savdo Aylanmasi.

O'zbekistonning MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi eng yuqori hajmlari Rossiya (47,3 %), Qozog'iston (21,4 %) hamda Turkmaniston (5,6 %) davlatlari bilan qayd etildi. Tashqi savdo aylanmasida eng past ko'rsatkich mos ravishda Armaniston va Moldova (0.2%) davlatlari ulushiga to'g'ri keladi.⁶

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning hozirgi davrda milliy taraqqiyot manzili sari yangi bosqichga ko'tarilayotgani va bu bosqichda xalqaro mamlakatlar bilan hamkorlik va integratsiya jarayonlarining faollashishi mintaqa barqarorligi va fuqarolar farovonligiga ijobiy ta'sir etadi. Umuman olganda, har qanday holatda milliy manfaatlariga tayanib ish tutish bizni kuchli qiladi. Jahon mamlakatlari oldida mamlakatimizni yanada qudratli ko'rinishini ta'minlaydi.

Takliflar:

1. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida o'zaro tovar ayri boshlashni yaxshilash maqsadida boj to'lovlarini kamaytirib, qulay integratsion iqtisodiy muhitni yuzaga keltirish;
2. Markaziy Osiyo mamlakatlari oliy ta'lim muassasalarini yagona reytingini ishlab chiqish, oliygohlar faoliyatidagi kamchiliklarni bartaraf etish va mintaqa oliy ta'limini rivojlantirish;
3. Markaziy Osiyo mamlakatlarida transport koridorlarining raqobatbardoshligini oshirish, qoidalar va standartlarni muvofiqlashtirish, muvofiqlashtirilgan tarif rejalarini ishlab chiqish va o'zaro imtiyozlar berish;

⁶ <https://stat.uz/uz/default/press-revizlar/34336-2023-3>

References:

1. Ataniyazov Jasurbek Xamidovich, Alimardonov Elshod Dilshodovich. "Xalqaro moliya munosabatlari". O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Darslik. Toshkent-2014 (213-b)
2. Алимов Р.М. Центральная Азия: общность интересов. -Т.: "Шарк" 2005,43 с.
3. Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе. Некоторые вопросы теории и практики. -М.: Наука, 1983;
4. <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/o-zbekiston-respublikasi-tashqi-siyosati.html>
5. <https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/34336-2023-3>
6. <https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/34336-2023-3>.

